

O IDEB EM CÍCERO DANTAS: CAMINHOS DE INCLUSÃO E CIDADANIA

IDEB IN CÍCERO DANTAS: PATHS TO INCLUSION AND CITIZENSHIP

José Marcelo Domingos de Oliveira¹

Felipe Carvalho Castro²

RESUMO

O objetivo desta análise centrou-se na interpretação do desempenho do município de Cícero Dantas, Bahia, no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), em 2021. A análise se concentrou na avaliação da pontuação alcançada em relação à meta projetada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, estabelecida em 4,6, quando, segundo o Instituto, a nota atingida foi de 4,8, aproximando-se consideravelmente da marca de cinco. Dado o caráter deste estudo de caso, optamos por destacar os pontos mais relevantes, com o propósito de fornecer *insights* para investigações futuras. Os resultados apontam para um progresso notável, que pode ser atribuído a medidas de gestão eficazes, com foco na valorização do corpo docente, no aprimoramento das estratégias de engajamento com estudantes, pais e comunidade, no aperfeiçoamento da infraestrutura educacional e no investimento em equipamentos culturais.

Palavras-chave: IDEB; Cícero Dantas; Educação Básica.

ABSTRACT

The objective of this analysis focused on interpreting the performance of the municipality of Cícero Dantas (Brazil) in the Basic Education Development Index (IDEB), in 2021. The analysis focused on evaluating the score achieved in relation to the target projected by the National Institute of Educational Studies and Research Anísio Teixeira, established at 4.6, when, according to the Institute, the score achieved was 4.8, considerably approaching the mark of five. Given the nature of this case study, we chose to highlight the most relevant points, with the purpose of providing insights for future investigations. The results point to notable progress, which can be attributed to effective management measures, focusing on valuing teaching staff, improving engagement strategies with students, parents and the community, improving educational infrastructure and investing in cultural facilities.

Keywords: IDEB; Cícero Dantas; Basic Education.

¹ Doutor em Ciências Sociais (UFRN). Centro Universitário Ages.

² Mestre em Ensino (UNIVATES). Secretaria Municipal de Educação.

INTRODUÇÃO

Os brasileiros experimentaram a educação pública, gratuita e obrigatória dos 4 aos 17 anos de forma tardia. É um direito inscrito na Constituição de 1988, mas o atraso em relação a outras nações, especialmente latino-americanas, reflete nas oportunidades, no convívio com desigualdades, persistência de atos racistas, machistas entre outros valores a serem combatidos na escola.

A escola básica brasileira vem passando por um processo de ampliação e aperfeiçoamento dos instrumentos de ensino-aprendizagem. Observam-se medidas afeitas a atender em plenitude crianças, jovens e adultos, num projeto capaz de ofertar à sociedade, por meio de uma formação pessoal, cidadã e profissional, em consonância com os pilares de um ensino que valoriza o humano e responder aos desafios do mundo atual. Assim, atender a demandas reprimidas, quando nunca acolhidas, não constitui uma tarefa a ser desenvolvida num curto espaço de tempo, podendo isso ser compreendido via diversas orientações e medidas adotadas para operacionalizar a educação no Brasil.

Um passo importante foi a aprovação e sanção da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBEN (Lei n. 9.394/1996), com delimitação de orientações claras sobre a qualidade do ensino, por isso passou a exigir a licenciatura como condição essencial para o magistério. Outrossim, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) proposta enviada ao Congresso Nacional, em 1997, tiveram objetivo de se constituir em referencial de qualidade para o Ensino Fundamental brasileiro (BRASIL, 1997).

Essas medidas impactaram nos sistemas de ensino em todo o país. Parte desse avanço é acompanhado pelo fenômeno da municipalização da saúde e educação, com responsabilidades delimitadas pelo texto constitucional. Isso implicou na reestruturação dos serviços prestados pelas unidades municipais e o ingresso de novos professores passou a seguir a orientação pela realização de concurso público.

As diretrizes seguiriam com aporte também de medidas adotadas pelo Governo Federal, com vistas a alcançar a plena matrícula, a redução da defasagem idade-série, a evasão e, conseqüentemente, a obtenção de um egresso adequadamente formado. Para saber sobre o avanço da educação, anteriormente marcada pela evasão, repetência e letramento tardio, passou-se a investir em indicadores da Educação Básica, assim, em 2007, o Ministério da Educação passou a utilizar o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB).

O IDEB é constituído por dados sobre a qualidade da educação, a partir do fluxo escolar e médias de desempenho nas avaliações. Os dados são obtidos por meio do Censo

Escolar e médias de desempenho fornecidos pelo Sistema de Avaliação da Educação Básica – SAEB (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2023).

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Este é um estudo de caso. A escolha decorre do fato de o recorte abarcar as singularidades de dados concernentes ao município de Cícero Dantas, Bahia, sem prévio estudo sobre os últimos indicadores de educação fornecidos pelo IDEB (2021).

A escolha desse método de pesquisa, também, justifica-se quando se compreende ser o estudo de caso um recurso adequado a pesquisas de fenômenos contemporâneos, especialmente aqueles imersos em contextos reais (GIL, 2017). Mesmo porque a distinção entre o que é real e o contexto de produção não é uma tarefa fácil, tendo em vista que os gestores da educação e os professores da Educação Básica, responsáveis por ter alcançado os últimos resultados, ainda debatem sobre quais estratégias de ensino contribuíram para tal resultado ou quais pontos ainda precisam de atenção.

O estudo de caso é importante para a percepção contextual. Esse cuidado permite observar os diferentes atores envolvidos no processo de ensino-aprendizagem, ou seja, professores, coordenadores, gestores escolares, demais profissionais da educação, pais, alunos e comunidade.

O ponto de partida do estudo foi a delimitação do objeto nos dados do último IDEB, referente a 2021, enquanto definição de unidade-caso, considerando as informações referentes a Cícero Dantas. A coleta se deu por meio de dados fornecidos pelo INEP e as tabelas elaboradas pelo site Qedu (<https://qedu.org.br/>). Para tanto, foi construído um protocolo de seleção dos dados, com posterior organização e análise via busca de significado (GIL, 2017).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Analisando os dados apresentados, podemos perceber que o IDEB é um indicador crucial para avaliar o desempenho educacional no município de Cícero Dantas, em 2021. O IDEB é um indicador que mede a aprendizagem dos discentes em Língua Portuguesa e Matemática, bem como o fluxo escolar, representado pela taxa de aprovação. Nesse contexto, o município de Cícero Dantas obteve um IDEB de 4,8, superando a meta estabelecida de 4,6 (Figura 1).

Figura 1 – Meta do IDEB, município de Cícero Dantas, Bahia, 2005-2021.

Fonte: INEP, 2021.

A Figura 1 ilustra a evolução do IDEB no município de Cícero Dantas de 2005 a 2021, com base nos dados fornecidos pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), em 2021. Além disso, outro parâmetro relevante é o Indicador de Aprendizagem, que varia de zero a dez. Embora a nota ideal seja acima de cinco pontos, é notável que se aproximar de cinco já é um avanço considerável, especialmente quando se compara com a meta de 2,6 estabelecida em 2005. No caso dos alunos de Cícero Dantas, a nota padronizada em Língua Portuguesa e Matemática na prova do SAEB, em 2021, foi de 4,85.

É importante destacar que, embora tenha havido avanços, ainda existe uma taxa de não aprovação de um aluno a cada 100. Essa informação precisa ser mais detalhadamente estudada, visto que em 2006, por exemplo, a taxa de aprovação dos alunos do 6º ano foi de 62,1%, enquanto em 2021, alcançou 79,1% (INEP, 2023). Esse progresso é notado nos 7º, 8º e 9º anos do Ensino Fundamental.

O município de Cícero Dantas possui um total de 34 unidades escolares, das quais 23 são públicas, sendo 21 municipais – que ofertam a Educação Infantil e o Ensino Fundamental, e duas estaduais, ofertando o Ensino Médio. Sete escolas são administradas pela iniciativa privada e mais quatro são unidades filantrópicas.

O sucesso alcançado no IDEB em 2021 é resultado de investimentos em formação contínua dos professores, envolvimento com a comunidade escolar, melhoria na infraestrutura das escolas, comunicação eficaz com as famílias e motivação dos discentes para a

aprendizagem. Essa abordagem demonstra o comprometimento de todos os envolvidos na busca por uma educação de alta qualidade, com foco no acolhimento dos estudantes na escola e na motivação para aprender.

Essa análise destaca a importância dos dados do IDEB na formulação de estratégias futuras para o ensino-aprendizagem em Cícero Dantas. É evidente que ainda há trabalho a ser feito para elevar o índice, mirando uma nota sete (7,0) em breve, especialmente quando se compreende o lugar que ocupa o IDEB como instrumento de gestão voltada para uma educação de qualidade (ARAÚJO *et al.*, 2019).

É notável que o avanço no IDEB tenha ocorrido em 2021, um período marcado por crises econômicas e desafios decorrentes das medidas de isolamento para conter a disseminação do vírus da COVID-19. Esses dados também refletem o sucesso das políticas públicas educacionais, apesar de continuarem a desafiar a gestão pública, os professores, os pais e a comunidade a continuarem avançando na educação do município.

O Poder Público de Cícero Dantas também tem investido na oferta de equipamentos que promovem a leitura, na valorização da cultura local e na capacitação de seus professores, incentivando a busca por pós-graduações. Isso reforça o compromisso da comunidade com o aprimoramento da qualidade educacional no município.

CONCLUSÕES

Em conclusão, a análise dos indicadores educacionais do município de Cícero Dantas revela um panorama de progresso notável na área da educação em 2021. O IDEB demonstrou um desempenho positivo, com um índice de 4,8, superando a meta estabelecida de 4,6. A evolução do IDEB ao longo dos anos é um testemunho dos esforços contínuos para aprimorar a qualidade da educação no município.

O Indicador de Aprendizagem também revelou melhorias, com uma nota de 4,85 em Língua Portuguesa e Matemática, aproximando-se do valor ideal de cinco pontos. Além disso, o progresso nas taxas de aprovação, especialmente nos 7º, 8º e 9º anos do Ensino Fundamental, destaca o comprometimento da comunidade educacional em Cícero Dantas.

Em suma, não se negam os desafios a serem superados, entretanto, é notável que os investimentos em formação de professores, envolvimento com a comunidade, infraestrutura escolar e motivação dos discentes têm sido fundamentais para o sucesso do município na Educação Básica.

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, Herton Ellery; CODES, Codes; UDERMAN, Leonardo. O IDEB como instrumento de gestão para uma educação de qualidade – a educação brasileira vista pelas lentes do IDEB. **Texto para discussão n. 2474**. Brasília: Ipea, 2019.

BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. **Parâmetros curriculares nacionais: introdução aos parâmetros curriculares nacionais**. Brasília: MEC/SEF, 1997.

GIL, Antonio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2017.

INEP. **Resultados do Saeb**. Disponível em: <https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/avaliacao-e-exames-educacionais/saeb/resultados>. Acesso em: 18 out. 2023.

INEP. **Ideb – Índice de Desenvolvimento da Educação Básica**. Disponível em: <https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/pesquisas-estatisticas-e-indicadores/ideb>. Acesso em: 18 out. 2023.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. **Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB)**. Disponível em: <https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/pesquisas-estatisticas-e-indicadores/ideb>. Acesso em: 18 out. 2023.